

REVISTA JURÍDICA
LEXITUM

LO NUESTRO ES LA ACADEMIA
VENEZUELA - EDICIÓN 39. AÑO 04. MAYO 2023

EN HOMENAJE A:

VICENTE
D' ANGELO PINERUA

EL DERECHO CIUDADANO AL LENGUAJE CLARO

Nohelia Y. Alfonzo V.*
E-mail: noheliay@gmail.com
Venezuela

Perafán (2021) afirma que para ejercer de manera efectiva la democracia, los ciudadanos necesitan entender las leyes y demás comunicaciones provenientes de los organismos del Estado. En consecuencia, se amerita total claridad en los escritos emanados de dichos entes, a fin de garantizar, la adecuada defensa de los derechos, así como el cumplimiento de los deberes.

Esta autora sostiene, que contrariamente, lo que comúnmente suele ocurrir es lo contrario, sociedades permeadas por funcionarios inaccesibles y trámites innecesariamente complejos, lo que dificulta, entorpece y en ocasiones hace imposible la comunicación con el usuario o administrado. Esta aseveración es corroborada por Escolar (2022) quien advierte que someter a los ciudadanos a la tortura del uso de un lenguaje cargado de galimatías equivale a privarlos de sus derechos.

En correspondencia, López (2021) asegura que el lenguaje jurídico dificulta la comprensión de los documentos legales, lo cual es particularmente, grave considerando que los mismos evidencian la titularidad de los derechos y en algunos casos de los deberes de los que son acreedores, los ciudadanos, imposibilitando, por ende, su ejercicio.

En este contexto, ha surgido el movimiento del lenguaje claro, reconociendo que la claridad en el lenguaje, facilita la comunicación entre personas, elimina las barreras que evitan la comprensión y permite la defensa y el reconocimiento de los derechos fundamentales, pues desliga el acceso a la justicia del nivel de educación, en tal sentido, propugna un lenguaje diáfano, sencillo, preciso capaz de ser entendido por el ciudadano menos formado.

*Postdoctora en Investigación, Investigación Transcompleja. Estudios de Paz y Cooperación. Doctora en Ciencias de la Educación. Magister en Derecho Laboral e Investigación Educativa. Docente Universitario. noheliay@gmail.com. <https://orcid.org/0000-0002-6041-9140>.

En consecuencia, un grupo de juristas – académicos proponen: (a) la implementación de estándares mínimos de redacción jurídica, (b) incorporación de la asignatura lenguaje claro en el pensum de la carrera de derecho, revisión sistemática de prácticas exitosas de lenguaje claro en el ejercicio del derecho (escritorios jurídicos, tesis doctorales, documentos oficiales, entre otros).

Al respecto, Thourte (2021) define el lenguaje claro como el estilo de redacción clara y directa, de fácil comprensión, con expresiones sencillas, párrafos breves y sin tecnicismos innecesarios, que, además, incorpora un diseño y un formato amigable, con independencia del soporte que se utilice.

En el entendido, que un documento está escrito en lenguaje claro si su destinatario puede encontrar lo que necesita, entender la información de manera rápida y usarla para tomar decisiones y satisfacer sus necesidades, sin requerir para ello intermediarios que lo interpreten para él. Bajo la premisa, que la escritura directa les permite a los ciudadanos conocer mejor sus derechos y obligaciones, esta autora impulsó la Ley 6.367 (18/12/2020) de Lenguaje Claro en Argentina.

En esta misma línea de pensamiento, FundeuRAE (2017) expresa que el lenguaje claro, es un derecho de los ciudadanos que las administraciones y empresas deben respetar y que está íntimamente ligado a la transparencia y la responsabilidad. Pero que, además, para los emisores, aumenta la confianza en las empresas e instituciones, mejora su reputación y ahorra costos derivados de una incorrecta comprensión de formularios, cartas, entre otros.

Enfatiza que para lograr una comunicación clara se debe pensar antes que nada en el destinatario, no en la institución que emite el mensaje, y contar con especialistas capaces de elaborar comunicaciones claras no solo desde el punto de vista de los textos sino también del lenguaje visual, diseño, interactividad, usabilidad, experiencia de usuario.

Además, deben tenerse en cuenta la gran cantidad de dispositivos con los que los ciudadanos interactúan hoy en día y las características de cada uno de ellos. Es por ello, que toma realce la propuesta del seno de juristas en función de su incorporación dentro de los pensum de pre y postgrado.

Poblete y Fuenzalida (2017) dan cuenta de la existencia de un manual judicial de lenguaje claro y accesible a los ciudadanos en los siguientes países España, México, Colombia, Argentina, Perú, Uruguay y Chile con diferentes fechas y nombres, pero con idéntica finalidad. En Chile, además, la Red de Lenguaje Claro, promueve, difunde y facilita el uso del lenguaje claro, en distintas instituciones. También recientemente se creó, la Red Panhispánica de Lenguaje Claro (Red-PHLEC) con el objetivo de mejorar las relaciones entre los poderes públicos y los ciudadanos, sumando las diversas iniciativas sobre lenguaje claro y accesible del mundo hispanohablante, así como la segunda actualización de la edición en línea del Diccionario panhispánico del español jurídico.

Como corolario, es importante, destacar, que, al realizar una revisión en internet sobre los avances y aportes en el tema por parte de juristas e instituciones venezolanas, no se consiguió información al respecto, excepto que la Constitución de 1999 se redactó en un lenguaje claro y accesible para garantizar que los ciudadanos pudieran comprender plenamente sus derechos y responsabilidades. Por ende, Lexitum pudiera ser pionera en el abordaje o en potenciar la visibilidad de esta temática de interés y necesaria para el adecuado ejercicio de la ciudadanía.

REFERENCIAS

- Escolar, A. (2022). **Por el derecho a entender y contra el Monstruo Galimatías**. Documento en línea. Disponible en: <https://www.archiletras.com/>
- FundeuRAE (2017). **Lenguaje claro, un derecho ciudadano rentable para empresas y administración**. Documento en línea. Disponible en: <https://www.fundeu.es/>
- López, H. (2021). **El Lenguaje Claro y la Relación Abogado, Cliente y Terceros** en Por el derecho comprender: Lenguaje claro. Documento en línea. Disponible en: <https://www.jstor.org/stable/j.ctv1v0907q>
- Perafán, B. (2021). **Por el derecho comprender: Lenguaje claro**. Documento en línea. Disponible en: <https://www.jstor.org/stable/j.ctv1v0907>
- Poblete, C. y Fuenzalida, P. (2017). **Una Mirada al Uso de Lenguaje Claro en el Ámbito Judicial Latinoamericano**. Documento en línea. Disponible en: <https://urbeetius.org/>
- Thourte, M. (2021). **El lenguaje claro es fundamental para comprender la comunicación oficial**. Documento en línea. Disponible en: <https://elauditor.info/>